

БУХОРО ХАТТОТЛИК МАКТАБИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Buxarbaev Yoqub Mamasalievich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi, Toshkent islom instituti katta o'qituvchisi

Манба ва матнларни ўрганишда тадқиқотчи билиши лозим бўлган маълумотлардан бири, бу худудий хаттотлик мактаблар ва уларнинг ўзларига хос анъаналари ҳисобланади. Мазкур маълумотлар асосида матнни қайси асрда ёзилганини аниқлаш осон бўлади. Ўрта Осиёда

Бухоро хаттотлик мактаби тарихини Ислом динининг Бухорога илк кириб келиши билан боғлаш мумкин. Исломнинг биринчи асрдан бошланган ва IX, X, XI асрларда, кейин Амир Темур замонида, ундан кейин Абдуллоҳон замонида хат ривожланган¹. Чунки Ислом динининг манбаси бўлмиш Мусҳафи шариф² араб тилида бўлиб, уни бошқа миллатнинг ҳарфлари билан ифодалашнинг умуман иложи йўқ. Маълумки, араб тилида тўртта “за” товушлари бўлиб шакл ва талаффузда улар бир-биридан фарқ қиларди. Шунингдек, учта “са”, иккита “ха”, иккита “га” товушлари ҳам фарқли эди. Қуръони каримни фақат араб алифбосидагина ўқиш мумкин. Чунки ибодатларда айтиладиган оят, зикр ва дуолар араб тилида. Бу эса ўз-ўзидан шу тил ва ёзувини ўрганиш эҳтиёжини келтириб чиқарди. Тез орада Ислом динини чуқур ўзлаштириш учун бухоролик ёш йигитлар Макка, Мадина, Куфа, Боғдод, Шом каби араб диёрларига илм излаб сафарлар қилдилар ва мужтаҳид даражасиги етган буюк олимлар бўлиб қайтиб келдилар. Жумладан, Абул Ҳафс Кабир Бухорий (раҳматуллоҳи алайх), Имоми Аъзам Нўъмон ибн Собитнинг (раҳматуллоҳи алайх) шогирди Имом Муҳаммад Аш-Шайбонийдан дарс олиб мужтаҳид олим бўлдилар. Яъни ҳанафий мазҳаби асосчиси Имоми Аъзам Нўъмон ибн Сабитга набира шогирд эдилар. Шунингдек, муҳаддислар султони Имом Бухорийнинг бутун ҳаёти, фаолияти ҳам асосан ҳадис йиғиш учун араб диёрларида сафар билан ўтди. Ўша даврда Абул Ҳафс Кабир, Имом Бухорий каби олимлар жуда кўп бўлиб, улар араб тилида ижод қилганлар. Тарихни кузатар эканмиз IX-XII асрлар Мовароуннаҳрда яшаб ижод этган барча алломалар ўз асарларини араб тилида ёзганларининг гувоҳи бўламиз. Асарларни муаллифларнинг ўзлари ёзар эдилар. Ўша даврда китоблардан нусха олишнинг ягона йўли қўлда кўчириш эди. Мазкур эҳтиёждан келиб чиқиб, китоблардан нусха кўчириш билан шуғулланадиган алоҳида хаттотлар синфи ривожлана бошлади. Чунки илм-маърифат юксалиб боргани сари илмий манбааларга, китобларга эҳтиёж ошиб кетди. Китоблар энг қимматли бойлик ҳисобланар, айниқса, хукмдорларнинг катта-катта кутубхоналари барпо бўлган эди. Бу давр “олтин аср” деб номланди. Чингизхон босқинида бебаҳо дурдоналар бўлмиш ёзма асарлар йўқ қилинди, кутубхоналарга ўт қўйилди, китоб сақланадиган сандиқлар босқинчиларнинг отларига ем бериладиган охир қилинди.

Ўрта Осиёда хаттотлик санъатининг кенг тараққиёти Темур ва темурийлар давридан бошланади. Ҳуснихат санъати дастлаб Хуросон пойтахти Ҳиротда ривожланиб, у ерда

¹ Хаттот Раззоқов Абдулғофир Бухорий берган маълумот.

² Яъни Қуръони карим.

Султон Али Машхадий бошлиқ йирик хаттотлик мактаби ташкил топади. Мактабнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, бу ерда, асосан, XIV асрда Мир Али Табризий яратган настаълик хат услуби Султон Али томонидан такомиллаштирилади. Бу услуб йирик ва майда настаълик китобат ишларида кенг қўлланилиб, бадий ва тарихий асарлар фақат настаълик хатида китобат қилинган. Диний ва баъзи илмий асарлар эса насх хатида кўчирилган. Куфий, риқоъ, сулс ва насх хатлари эса кўпроқ меъморчилик, наққошлик санъатида ва Шарқ эпиграфиясида ишлатилган. XVI асрда Темурийлар салтанати инкирозга юз тутиб, сиёсий ҳукмронлик шайбонийлар қўлига ўтиши билан Бухорода маданий ҳаёт маълум даражада тараккий топади. Ҳирот хаттотлари, рассомлари ва маданият арбобларидан бир қисми Бухорога келади. У ерда Бухоронинг ўзига хос бўлган янги китобат ва хуснихат санъати ривож топади. XVI ва XVII асрларда яшаб ижод этган Бухоро хаттотлари хуснихат бобида ўзига хос услуб – Бухоро хаттотлик мактабини яратадилар.³

Шайбонийлар давлатларига пойтахт этиб Бухоро шаҳрини ихтиёр қилдилар. Айтиш мумкинки, Бухоро иккинчи марта ўз даврининг тенгсиз марказига айланди. Чунки тарихдан бугунги кунгача маълумки қайси шаҳар пойтахт бўлса, ўша ерда илмий муҳитнинг ривожланиши юқори бўлади. Амир Убайдуллохоннинг⁴ ташаббуси билан пойтахтга уста ҳунармандлар, олимлар, шунингдек, энг моҳир хаттотлар жалб қилинди. Бу эса ўзининг амалий натижасини берди.

МИР УБАЙД БУХОРИЙ

Мир Убайд Бухорий (ваф. 1601 й.) XVI–XVII асрларда яшаб ижод қилган, насх хати асосида янги хат равиши “Насхи Бухорий” (“Мир Убайд”) хатининг ихтирочис⁵.

Мир Убайд Бухорода таваллуд топган, ёшлигиданоқ илм-маърифатга интилиб, ўз даврининг забардаст олими даражасига кўтарилган, амир Убайдуллохон⁶(1533-1539) саройида бош мунший бўлган. Ўша даврнинг талабларига биноан бундай лавозимга тайинланган киши араб, форс ва ўзбек тилларини мукамал билиши, мумтоз шоирлар ва муаррихларнинг, давлат ва жамоат арбобларининг сийрати ва меросидан, шунингдек, тафсир, ҳадис ва фикҳ илмларининг сир-асрорларидан бекаму кўст бохабар бўлиши шарт эди. Мана шу хислатлар Мир Убайд Бухорийда мужассам бўлган. Бухоро амири Убайдуллохон, шоир ва давлат арбоби сифатида, Мир Убайд Бухорийни жуда эъзозлар, ўзининг уч тилда ёзилган шеърий девонини кўчиришни Мир Убайд Бухорийга ишониб топширган эди. Убайдуллохон девонининг Туркиядаги нуқсонли қўлёзмасини инобатга олмаганда, дунё миқёсида нодир нусха ҳисобланадиган ўша асарнинг бирдан-бир қўлёзмаси Тошкентдаги ЎзФАШИ Фондида сақланади⁷.

Убайдуллохон хазинада сақланаётган катта дур-гавҳарларни, кўпинча, Мир Убайд Бухорийга хизмат эвазига ҳадя қилар эди. Шу сабабдан унга “Луълу” тахаллуси берилган

³ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент: Фан, 1971. -Б. 48.

⁴ 1512 йилдан бошлаб Бухоронинг ноиб бўлиб турган Убайдуллохон Самарқандни бошқариб турган Кўчкнчхон авлодлари билан ораси ёмонлиги туфайли ҳокимиятни Бухородан туриб бошқарди. Бухоро мамлакатнинг сиёсий-маъмурий марказига айланди. Бухоро расман хонлик сифатида Шайбонийлардан бўлган Абдуллохон II даврида 1557 йилда вужудга келди. Абдуллохон 1557-1598 йилда ҳукмронлик қилди.

⁵ Абдулғафур Раззок Бухорий. Хуснихат дурдоналари (Настаълик хати коидалари). Тошкент:

Мовароуннаҳр, 2008. -Б. 6.

⁶ Қаранг: Ўзбекистон тарихи Тошкент: Фан, 2007. босма табағи 6,4.

⁷ Убайдуллохон. Девони Убайдий, УзФАШИ, иив № 8931. – Б. 695.

эди.⁸ Уни Луълу ва Жавоҳиррақам деб ҳам атаганлар.

Мир Убайд атоқли, номдор хаттот Муҳаммадамин Бухорий Халвоийнинг (ваф.1543й.) шогирдларидан бўлган. Устози у ёзган хатнинг гўзаллигига қойил қолар эди. Истеъдодли хаттот Мир Убайд устозининг тутган равишини ўзгартириб, энг гўзал усулда ёза бошлади. Бу хат насх хатидан кўра каттароқ (йирикрок) бўлиб, у жозибаторлиги ва мўъжизакорлиги, айниқса, ёшу қари бир хилда қийналмай ўқий олиши билан ҳар қандай кишини ҳам ўзига мафтун этади.⁹

Шу ўринда устоз Мирза Муҳаммаджон Низомийнинг Мир Убайд Бухорийнинг таржимаи холига оид устозидан эшитган бир ривоятни эътиборингизга ҳавола қиламиз: “Мир Убайд Бухорий кўп китобат қилар, доимо кўнглида чиройли хат битишни ва унинг янги шаклини ихтиро қилишни орзу қилар эди. Кунлардан бир кун тушида пайғамбаримиз Муҳаммадни (с.а.в.) кўрган. У кишини зиёрат қилиб, “Эй охири замон Пайғамбари, менга бир марҳамат кўрсатинг. Фазилатингиз ва барокатингиз ниҳоятда улуғ, сизга юборилган илоҳий Қуръони каримни чиройли хат билан кўчиришни менга Аллоҳ насиб этсин!” дея сўраган. Шунда пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) Мир Убайд Бухорийга бир қалам ҳадя қилиб, “Мана шу қалам сизга совға ва унинг ёрдамида ёзилган хат ҳам сизга илоҳий марҳамат, яъни совғадир”, деб айтган эканлар. Мир Убайд Бухорий уйғонганида, қўлларида совға қилинган қалам турар эди. Мир Убайд Бухорий ўша қалам билан хат ёза бошлаган. Шу тариха янги бир хат тури пайдо бўлган. Бу олдинги *наسخ*, *райҳоний* ва *сулс* хатларига қараганда ҳам чиройли, *наسخ* хатидан йирикрок, *сулс* ва *райҳоний* хатларидан бир неча марта кичикроқ ва жозибаторроқ бўлиб, кишини ўз чиройи билан жалб қилувчи бир хат эди. Бу ўзининг ҳусни-жамоли, қадди-камоли ва соддалиги билан одамларни мафтун қиладиган бир мўъжизавий хат эди. Бу хат “Насхи Мир Убайдий” ёхуд “Насхи Бухорий” деб атала бошланади. Дарҳақиқат, ушбу хат мафтункорлиги ва жозибаторлиги билан бошқа хат турларидан ажралиб туради. Бу хат билан Мир Убайд Бухорийнинг доврўғи ва таърифи тез орада бутун Ўрта Осиё бўйлаб кенг тарқалган. Шу тариха ушбу хатнинг ихлосмандлари ва ҳаваскорлари ҳам кўпайиб кетган. Қуръони карим нусхалари ва саловотлар асосан шу хатда кўчириладиган бўлди.¹⁰ Мана шу вақтгача ҳамма хаттотлар Ибн Муқла ва Ёқут Жазоирийнинг равиясини тутган эди. Бу икки шайхнинг равияларини¹¹ Бухорода энг мукамал даражагача етказган, шунингдек, энг сўнггиси бу хаттот Муҳаммадамин Халвоий бўлиб, юқорида зикр қилганимиздек, бу хаттот Мир Убайднинг устозларидир. Чунки Мир Убайд “наسخи Бухорий”ни ихтиро қилгандан кейин барча хаттотлар унинг равишини жон-диллари билан ихтиёр қилдилар. Чунки бу равишда ёзиш ҳам, уни ўқиш ҳам аввалги насх хатига қараганда осон, содда, энг муҳими ёзиш ва ўқиш жуда қулай эди. Халвоий равияси Бухорода амалдан қолди. Бироқ бу усул Афғонистон ва Ҳиндистонда қўлланар эди.¹² Мовароуннаҳрда барча хаттотлар Мир Убайдга тақлид қилар эдилар. Ислом дини зоҳир бўлгандан то шу кунгача хат борасида учта ихтирочи яшаб ўтган.

Биринчиси: Ибн Муқла бўлиб, у аббосий халифалардан Ал-Қоҳири биллаҳнинг вазири

⁸ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Мир Убайд Бухорийнинг мўъжизавий хати билан кўчирилган Қуръони карим// Имом ал-Бухорий сабоқлари. –Тошкент: 2006. -№ 4. -Б. 245.

⁹ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан. 1971.

¹⁰ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Мир Убайд Бухорийнинг мўъжизавий хати билан кўчирилган Қуръони карим// Имом ал-Бухорий сабоқлари. –Тошкент: 2006. -№ 4. -Б. 245-246.

¹¹ Муҳаммад Шарифжон Садр-и Зиё. Асомил кутуб (Фехрист).

¹² Муҳаммад Шарифжон Садр-и Зиё. “Мажмуа”// Қўлзма. Ўз ФА ШИ. – №1304

бўлган. Иккинчиси: Мир Али Табризий.¹³ Учинчиси: Мир Убайд ҳазратларидир.

Соҳибқирон Убайдуллоҳ Баходирхон Саид Субҳонқулихон ўғлининг даврида уч нафар шахс номига *мир* сўзи кўшиб айтилар эди. Учовлари учта ҳунар бўйича замонасининг бемисл ва беназир, тенгги йўқ усталари эдилар. Учала ҳунар алоҳида-алоҳида фаолият бўлса-да, хаттотлик билан алоқадор. Бирлари Мир Иброҳим бўлиб, у ипак қоғоз ясашда машҳур эди. Иккинчилари – хаттотлик бобида Мир Убайд бўлиб, қоғозга ёзган хатининг гўзаллигига сўз ожиз эди. Учинчилари Мир Шафъе бўлиб, зийнатли лавҳалар чекишда, нақш чизишда ва қоғозга жадвал тортишда унга тенг келадиганнинг ўзи йўқ эди. Ҳар бирлари ўз ҳунарларида ягона бўлганлар. Лекин Мир Убайд ўз қўли билан ёзган китоблар жуда кам.¹⁴

Мир Убайд Бухорийнинг шогирдлари жуда кўп бўлган.

Қори Мир Файз Бухорий, қори Абдулвоҳид Бухорий, Қори Аҳмад Бухорий, Мирзо Ҳошим Хўжандий, Муҳаммад Эрсорийлар “Насхи Бухорий” хатида Қуръон, “Далоил ул-хайрот”, “Фарзи айн” сингари китобларни, хутбаларни китобат қилганлар. Кейинчалик улар чоп қилиниб (тошбосмада), халқ орасида кенг оммалашган ҳамда севиб ўқиладиган бўлган.¹⁵

1965–66-йиллари мана шу хат асосида Ўзбекистон мусулмонлари идораси (у пайтлар Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари идораси дейилган) бошчилигида Ҳошим Хўжандий томонидан “Насхи Бухорий” хатида кўчирилган Қуръони карим қайтадан чоп қилинган.

Бугунги кунда Мир Убайд томонидан “Насхи Бухорий” хатида китобат қилинган Муҳаммад ибн Саид ал-Бусирийнинг “Қасидаи бурда” асари Ўзбекистон Фанлар Академияси Шарқшунослик Институти Қўлғиналар Фондида сақланади¹⁶. Мир Убайд Бухорий жаҳон хаттотлик санъатида бебаҳо мерос қолдирган. Мир Убайд Бухорийнинг қўлғина Қуръони Бухорода 40 000 (қирқ минг) тангага баҳоланган. Унинг хати эса мўъжиза деб эътироф этилган.¹⁷

Мир Убайд ихтиро қилган “Насхи Бухорий” хати бошқа насх хатларидан мукамалроқ ва жозибдорлиги, ўқиш осонлиги билан ажралиб турадиган хатдир. Янада тушунарлироқ айтилганда бу хат насхнинг қалин ёзилишидир. Бу хат турини дунёга олиб чиқса, фахрланса арзийди. У ўзидан аввалги насх хатларини насх қилган хатдир.

МАВЛАВИЙ СОҚИЙ

Мавлавий Соқий Муҳаммад Балхий Санчойий Рикий (1680-1737)¹⁸ настаълик хатида атоқли хаттотлардан бўлиб, хати сўнг даража малоҳатли, гўзал бўлгани учун “хаттотлар отаси” деб аталган. Мавлавий Соқий асли Балхдан бўлган. Амир Абдулазизхон ҳукмрон бўлиб турган даврда укаси Субҳонқулихон Балхга ҳоким эди. Шунинг учун ҳам Мавлавий

¹³ Мир Али Табризий (1330-1405) – хаттот, настаълик хатининг ихтирочиси.

¹⁴ Воҳидов Ш., Чориев З. Садр-и Зия и его библиотека. Из истории книги и книжной культуры в Бухаре в начале XX века. / Книги, библиотеки, каталоги. Книга 1. Тошкент. Янги аср авлоди. 2007. – С. 352

¹⁵ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Хуснихат дурдоналари (Настаълик хати қодалари) Тошкент.

Мовароуннаҳр. 2008. –Б. 6.

¹⁶ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент: Фан, 1971. –Б.173.

¹⁷ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Мир Убайд Бухорийнинг мўъжизавий хати билан кўчирилган Қуръони карим// Имом ал-Бухорий сабоқлари. –Тошкент: 2006. –№ 4. –Б. 246.

¹⁸ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан. 1971. Б. 74-75

Соқий билан дўстлик алоқалари жуда қалин бўлган. Субхонқулихон (1680-1702)¹⁹ Бухоро тахтига ўтирдандан кейин Мавлавий Соқий ҳам Бухорога келиб хаттотлик билан шуғулланади ва кўплаб шогирдлар етиштиради. Умрининг қолган қисмини ҳам Бухорода ўтказди ва шу ерда вафот этган. Кўчирган китобларининг сони бир неча юзга етарди. У китобларни тузатганда ҳеч хатога йўл қўймас эди²⁰. Мавлавий Соқийнинг равияси алоҳида хат сифатида эътироф қилинди. Чунки бу хат тури настаълиқ хати асосида шакллантирилган майда хат бўлиб, асосан хошиялар ёзиш учун ихтиро қилинган, деган фикрга келдик. Китобат қонунлари асосий матнларни насхда, сарлавҳаларни сулсада, хошиялар эса кўпинча майда настаълиқда кўчирилишни талаб қиларди. Мавлавий Соқий хати эса хошиялар, кичик илмий рисоалар, шунингдек, дарс жараёнида устоз айтган маълумотларни талабалар тезлик билан қоғозга тушириш (конспект) учун ҳам жуда қулай эди. Бугунги кунда араб диёрларида *риқъа* хати айнан мана шу вазифани ўтаётган бўлса, Мавлавий Соқий ва ундан кейинги замонларда Бухоро илм аҳли “соқий” хатидан шу мақсадда фойдаланган²¹. Лекин бугун бу хат турида ёзиш у ёқда турсин, шундай хат тури бор эканидан кўпчилик хаттотларнинг ўзлари ҳам беҳабардир. Аммо XVIII асрдан кейин ёзилган ва кўчирилган китобларнинг хошиясига назар солсангиз “Соқий” хатида битилганини кўрасиз. Бу хат турини кўпчилик кўрган, ўқиб истифода олган. Лекин бу “соқий” хати эканини билмаган. Бугунги кунда бу хат турида ёза оладиган санокли хаттотлардан бири Раззоқов Абдулғофур Бухорийдир.

Мавлавий Соқий томонидан кўчирилган йигирмадан ортиқ асарлар ЎзФАШИ Қўлёзмалар Фондида инв № 2572 остида сақланади. Шу жумладан Соқийнинг “Шарҳ рисолат асас” асарини кўчирган қўлёзмаси инв № 2572 VII остида сақланади мажмуа китобнинг 318-319-бетларида мавжуд. Ёзув майда қалам билан жуда моҳирлик билан кўчирилган бўлиб, матннинг ўзи хаттотнинг равияси ҳақида тўлиқ маълумот бериб турибди. Бу Бухоро хаттотлик мактабини бошқа мактаблардан ажратиш қийин эмаслигини кўрсатади.

Бухорода котиблар насх хатида Мир Убайднинг равиясини ихтиёр қилган бўлсалар, настаълиқ хатида Мавлавий Соқийнинг равиясини ихтиёр қилган²². Чунки бу хат турида асосан матнларнинг шарҳлари хошияга битилган. Талабалар дарс жараёнида устознинг сўзларини тез ёзиб олишда айнан шу хатдан фойдаланганлар. Шунинг учун ҳам “Мавлавий Соқий” равияси Бухоро хаттотлик мактабида алоҳида ўрин тутди ва бу равияда машҳур бўлган хаттотлар жуда кўп эди. Жумладан Мавлавий Абдулло ва Мавлавий Раҳматуллолар шундай хаттотлардан эди.

Мавлавий Абдулло ва Мавлавий Раҳматулло иккиси Аваз Бадал котиб Балхийнинг ўғилларидир. Мавлавий Раҳматуллони “Мавлавий Жулли” деб атардилар. Мавлавий Абдулло ва Мавлавий Раҳматулло Мавлавий Жулли Соқийнинг равишида ёзадиган хаттотлардан бўлиб, ҳар иккисининг хати бир-биридан гўзалдир. Шунингдек, бу икки котиб хатлари гўзаллигини Мавлавий Соқийнинг хатидан ажратиб бўлмас эди. Фақат Мавлавий Соқийнинг каламидаги кайфият бу икки хаттотда йўқ эди. Ҳар иккиси Бухорода зўр эътибор қозонган, китобат санъатида, хушхатликда, тўғри ва хатосиз кўчиришда машҳур бўлганлар. Мавлавий Абдулло кўп қийин масалаларни тез ҳал қилар ва бошқаларга ёрдам кўрсатар эди. Ҳар бирлари кўчирган китобларининг адади икки юздан

¹⁹ Қаранг: Ўзбекистон тарихи. Тошкент. Фан. 2007. - Б.139.

²⁰ Шарифжон Махдум. Рисолаи хаттотон. - Б. 262; Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. - Б. 74-75.

²¹ Хаттот Раззоқов Абдулғофур Бухорий билан суҳбатдан ёзиб олинган.

²² Муҳаммад Шарифжон Садр-и Зиё. Мажмуа.// Қўлёзма. Ўз ФА ШИ. - №1304

уч юзгача борган.²³

Рабиъ Махдум настаълиқ хатида Абд ул-Жаббор Ургутийга эргашувчилардандир. Кейинчалик эса Мавлавий Соқийга тақлид қилиб китоблар кўчирган. Бу бобда анча юқори натижаларга эришди. Махдумнинг хати Мавлавий Соқий хатидан фарқи йўқ. Асосий матн китобатини Абд ул-Жаббор котиб равияси билан кўчириб, хошия ва изоҳларни Мавлавий Соқий равиши билан ёзар эди. Бу фандан хабари бўлмаган одам асосий китобат билан хошия бир кишининг қалами эканини ҳеч билолмас эди. Рабиъ Махдум Бухоронинг Девонбеги мадрасасида туриб, доим хат ва китобат таълими билан шуғулланар, кўп шогирдлари бор эди.²⁴

2.4. ДОМЛО БОБОБЕК

Домла Бобобек (тах.1741-1861 й.) хаттот ва мударрис. Иброҳим Девона Шахрисабзийнинг шогирди. Ёшлиқ йиллари Шахрисабзда кечган. Сўнгра Бухорода илм таҳсилига машғул бўлган. Амир Ҳайдарнинг тавсиясига билан Бухоро мадрасаларида хуснихат санъатидан, сарф ва наҳвдан (грамматика) талабаларга таълим берган. Кўплаб шогирдлар тайёрлаган. Хаттотлик ва китобат илмидаги маҳорати туфайли шуҳрат қозонган²⁵.

Бухорода Мир Али Ҳиравийдан кейин мазкур хаттотлик анъаналарини давом эттирган ҳамда хатни қайтадан ишлаб чиққан иккинчи ихтирочи ҳисобланади. Домло Бобобек бу соҳада ўзига хос мактаб яратиб, кўплаб шогирд тайёрлаганлар.

Настаълиқ хатини ўргатишда табиат гўзалликларидан илҳомланиб, уларни хат таълимига киритганлар. Шу тариқа хатнинг жозибадорлиги таъминланган. Ҳар бир ҳарф, унинг ёзилишини табиат гўзалликларига қиёслаб, ҳарфларни турли исмлар билан атаб шогирдларига таълим берганлар. Масалан, Ғ (айн) ҳарфига “фамул асад” (шер оғзи), “фамус сўъбон” (илон оғиз), “аззун намла” (чумоли чимдиси); м (мим) ҳарфига эса “аждар мим”, “хурмойи мим”, “ғунча мим”, “мими тождор” ва ҳоказо деб номлаганлар.

Бобобек ҳазратлари хаттотликдан ташқари, адрасбофлик хунари билан ҳам шуғулланганлар. Ёзган хатларига кўпинча “Иштибар”, яъни соққачи деб ном қўйганлар. Ҳатто қалам учини қўллари билан ҳам синдириб ёзганлар. Шогирдлар бундан хайратланиб: “Домланинг кароматлари бор”, деб таъкидлашган. Умрларининг охирида кўзлари ожиз бўлишига қарамай, хат машқ қилишни тарк этмаганлар, тоғорада кул билан лой қилиб, устини андава билан суваб, шогирдларига бармоқлари билан хат машқини кўрсатар эдилар. Бир куни шогирдларидан бири ҳазиллашиб: “Устоз, кўзингиз ожиз бўлса ҳам хат машқ қиласизми?” деганида: “Кўр котиб устод бўлди хат машқида, машқ қил, машқ қил, кўр бўлгунча машқ қил-да”, деб жавоб берган эканлар.

Саид Умар, Мирзо Саримсоқбек Жиззахий, Мулло Субҳонберди (“Домлои Жим” лақаби билан машҳур) Домло Бобобекнинг сеvimли шогирдларидан²⁶.

Бобобек Иштабирни “Терма дуднавис” деб аташган. Садр-и Зиёнинг таърифича: “Ўзига хос бир равияни ихтиро қилиб, таълим берар эди. Жуда чиройли ва бағоят яхши

²³ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан. 1971. - Б. 77.

²⁴ Идрис Махдум Рожий. Рисолаи хушнависон. – Б. 260.

²⁵ Носир Муҳаммад. Насаф ва Кеш алломалари.(IX-XX асрлар).Тазкира. Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент, 2006. www.nosirmuhammad.uz/files/nasaf_va_kesh.pdf

²⁶ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Хуснихат дурдоналари (Настаълиқ хати қоидалари). Тошкент: Мовароуннаҳр, 2008. - Б. 4.

хаттотларга марғуб (ёқимли) тарзда ёзарди”.²⁷

Домла Бобобек Иштабирнинг шогирдларидан атоқли хаттотлар куйидагилардир: Абдурахмон Таманно, Субҳонқули, Умархўжа, Мир Маъсум, Оламиён, Насриддинча Чилфазл, Мир Сирож оталик, Абдул-Қодирхўжа Пишакбоз, Абдул-Ғаффор Садриддин Махсум Хўжандий, Домла Сайид Калободий.

АБДУЛЛОҲБЕК КОТИБ

Абдуллоҳбек Котиб XIX асрнинг биринчи ярмида Яккабоғда туғилган. Катта мавқега эга бўлган мирлар хонадонида вояга етган. Шу туфайли Абдуллобек ва унинг акаси Абдурахмонбеклар ўз даврининг илғор фикрли, фозил кишилари бўлиб етишган. Абдуллобек котиб ёш бўлишига қарамай араб, форс-тожик тилларини мукамал биладиган илм маърифатли йигит эди.

Амир Музаффар исёнкор Шаҳрисабзга юриш қилганида Яккабоғ беклиги аҳолисини ҳам қатағон қилади. Амирликка қарши кайфиятда бўлган фозил ва ақибларни қатл этади, бир қисмини сургун қилади. Мирзо Абдуллобек ва Абдурахмонбеклар ҳам Бухорога олиб кетилди.²⁸ Бу ерда акаси Абдурахмонбек қатл қилинади, Абдуллоҳбек озодликдан маҳрум этилади. У ўн йил қамокда ўтиради ва шу вақт мобайнида мустақил хат машқ қилиб, насх хатида Мир Убайд, настаъликда Мир Алига тенглашади.²⁹

Манбаъларда Абдуллоҳбекни зиндонда ёки қамокда сақланган деган маълумотларни беради. Лекин биз қамокдан мақсад фақатгина озодликдан маҳрум қилинган бўлса-да, хат билан шуғулланиши учун барча шароитлар яратиб берилган деган хулосага келдик. Чунки Абдуллоҳбек томонидан кўчирилган Қуръон сураларини кўриб хайратда қолдик. Бу ҳақда хаттот Абдулғафур Бухорий билан қилган суҳбатда яна бир бор амин бўлдик.

Абдуллоҳбек 1914 йилда оламдан ўтган. Унинг шогирдлари Остонакул Гилкор, Мирзо Исҳоқ, Қори Тоҳир, Барнохўжа котиб, Мулло Очилди котиб Ғиждувоний, Қори Абд ар-Раҳим – Бухоро арки имоми, насх хатининг устаси³⁰. Шунингдек, Ғуломжон Изомий домла хаттот Абдуллоҳбекдан таълим олиб, хат таълимини мукамал эгаллаган. Устози Абдуллоҳбекнинг кўп хизматларини қилиб дуоларини олган шогирдларидан бири бўлган³¹.

Абдуллоҳбек Котиб кўчирган қўлёзмалардан “Сурат ул - оврад” инв № 2450 ЎзФА ШИда сақланади. Шу даражада гўзал хат билан ёзилганки, кўриб хайратга тушасиз. Хаттотнинг маҳоратига тан бермай иложингиз йўқ. Ҳақиқатан бирор-бир хатога, камчиликка йўл қўймасдан ёзилган, бу хатдан оладиган завқни тасвирлаб бўлмайди. Шунини таъкидлаш керак, хаттотнинг ўз қўли билан ёзган қўлёзмасини ўз кўзингиз билан кўрсангиз бунга гувоҳ бўласиз.

“Сурат ул-оврад” китоби буюк хаттот Абдуллоҳбек Котиб томонидан нозик дид ва юксак маҳорат билан кўчирилган. Китоб 59 варақдан иборат. Бошидан беш варақ ташлаб,

²⁷ Муҳаммад шарифжон Садр-и Зиё. Мажмуа. // Қўлёзма. Ўз ФА ШИ, 2193/XXIII. 255а

²⁸ Носир Муҳаммад. Насаф ва Кеш алломалари.(IX-XX асрлар).Тазкира. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий ўйи. Тошкент, 2006 . www.nosirmuhammad.uz/files/nasaf_va_kesh.pdf

²⁹ Холназарова Латофат “XIX-XX асрнинг бошларида Бухоро амирлигида китобат ва кутубхоначилик тарихидан” Д и с с е р т а ц и я. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси тарих институти УДК 9(575.1)02(575.1.) (09)

³⁰ Муҳаммад Шарифжон Садр-и Зиё. Мажмуа.// Қўлёзма. Ўз ФА ШИ. № 2193/XXIII. 256б.

³¹ Хаттот Раззоқов Абдулғофур Бухорий билан суҳбатдан ёзиб олинган.

олтинчи бетга “Фотиҳа” сурасининг ярми, еттинчи бетга қолган ярми ёзилган. Бу икки вараққа нақш солиниб, олтин суви билан безатилган. Кейин 8-бетдан 21-бетгача “Ёсин”, “Фатҳ”, “Воқеъа”, “Мулк”, “Набаъа”, “Ихлос”, “Фалак” ва “Нас” суралари ёзилган. 22-бетдан 50-бетгача Қуръон сураларининг айрим оятлари ёзилган.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғамалар Фондида инв №2175 рақам остида сақланаётган³², Абдуллобек котиб томонидан кўчирилган (йили номаълум) Мусҳафи шариф қўлғамаси ҳам энг қимматли ёдгорликлардан саналади. Лекин мазкур нусха ғоятда нодир ва Фонднинг бебаҳо дурдонаси ҳисоблангани учун кўзимиз билан кўришга муваффақ бўлмадик.

Бу мақолада асосан тўртта хаттотнинг фаолиятини келтирганмиз. Мазкур хаттотларнинг ичида бизнинг замонимизга энг яқинроғи ҳам Абдуллоҳбек Котибдир. Шунинг учун бўлса керак Абдуллоҳбек қолдирган илмий мерос ҳам, маълумотлар ҳам талайгина. Биз фақат мавзумизга доирларини келтирдик.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Абдулғафур Раззоқ Бухорий Ҳуснихат дурдоналари (Настаълиқ хати қоидалари). Тошкент. Мовароуннаҳр, 2008. 7,5 б.т.
2. Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Мир Убайд Бухорийнинг мўъжизавий хати билан кўчирилган Қуръони карим //Имом ал-Бухорий сабоқлари. Тошкент: -2006. - № 4.
3. Али Саъдий. Қомуси Усманий.//Тошбосма,ЎзФА ШИ Инв№ 1698.
4. Аҳмад Рафик. Тарихи умумий. № 1760.
5. Идрис Махдум Рожий. Рисолаи хушнависон. – Б. 260.
6. Ислом энциклопедия. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2004. – 320 б.
7. Исмоилий Ҳаққи. Тадрисоти ибтидоия. Инв. № 13177.
8. Исоқхон. Жамеъ ул-хутути Исоқхон//ТошбосмаИнв. № 621, 59.
9. Кайкавус. Қобуснома.(129-бет)Тошкент “Ўқитувчи” 1986.
10. Мирсиддиқ Ҳишмат. Тазкират ул-салотин. Инв.№ 34.
11. Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан, 1971. 10.б.т.
12. Муҳаммад Тоҳир ибн Абдулқодир ал-Курдий. Тарих ал-хат ал- арабий ва адабиҳи. 1939 – 476 б.
13. Муҳаммад Тоҳир. Ажойиб ут-табоқот. Инв. № 2779.
14. Муҳаммад Хафид. Дуррул мунтахаббот. Инв. № 2282.
15. Муҳаммад Шарифжон Садри Зиё. Мажмуа. // Қўлғам. Ўз ФА ШИ, 2193/XXIII. 255а
16. Муҳаммад Шарифжон Садри Зиё. Мажмуа.// Қўлғам. Ўз ФА ШИ. – .№1304.
17. Муҳаммад Шарифжон Садри Зиё. Мажмуа.//Қўлғам. Ўз ФА ШИ. №1304
18. Муҳаммад Шарифжон Садри Зиё. Тазкиратул хаттотийн.// Қўлғам. Ўз ФА ШИ. – .№1304.

³² Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан. 1971. Б. 167.

19. Оинаи ирфон, Муталлимин ва муаллимин, № 8777.
20. Ўзбекистон тарихи. Тошкент. Фан, 2007. босма табағи 6,4.
21. Ҳабиб Исфаконий. Хат ва хаттотон// Истанбул. 1887.Тошбосма, Ўз ФА Абу Райхон Беруний номидаги ШИ– № 3640.
22. Шодмон Воҳидов, Зоир Чориев. Садр-и Зия и его библиотека. Тошкент. Янги аср авлоди, 2007. 11,0 б.т.
23. Холназарова Латофат “XIX-XX асрнинг бошларида Бухоро амирлигида китобат ва кутубхоначилик тарихидан” Д и с с е р т а ц и я. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси тарих институти УДК 9(575.1)02(575.1.) (09)